

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjajev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG‘LARI HISOBIGA MOLIYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o‘g‘li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne‘matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o‘g‘li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	73
Abdullo Sohibov	
O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O‘ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO‘LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA)	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	118
Ollokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOBCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH..... 161	
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIVAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODEL VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich MOLIVAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	

TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI.....	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI.....	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI.....	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI.....	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLİYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI.....	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLİYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	

QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	326
Abdullo Sohibov	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	331
Davronov Sanjar Ziyotovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna	
ISHLAB CHIQARISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli	
SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich	
Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa)	
Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun)	
GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Sarvarbek Allayev Erkin ugli	
Shavkat Asrolovich Ruziev	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich	
CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI.....	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULYAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	

TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOBI TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIVASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOBI VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdulkarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIVAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	
SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT	

Musayeva Shoira Azimovna FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи Каримова Азиза Аъзамиддин кизи BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna Xursanova Shaxnoza Anvar qizi TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNINI.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ.....	567
Насиров Дилшод Фархадович Асадов Амальжон Мехрожевич Ахматов Алинур Дилшодович ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна INVESTITION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА - ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ.....	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли XORIJYI BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IPOTEKA-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi OECD VA YEVROPA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich	
Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	651
Усманова Диялфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich	
Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	688
Ibragimov Husen Ismailovich	
KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Mamasolieva Kamila	
Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEKANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna	
AGROKLASTERLARDA MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI.....	717
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович	
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ	

ПОДДЕРЖКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕДНЫХ СЕМЕЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	736
Ережепов Кууанышбай Жиенбай улы	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR TASNIFI.....	741
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	747
Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	756
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
YER-SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	762
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
GEOSIYOSIY NOANIQLIK SHAROITIDA TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MODELII	767
Nodir Xidirov G'iyosaliyevich	
Sarvinozxon Lutfullayeva Azizxon qizi	
NEFT-GAZ SANOATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBASI	775
Mallayev Sirojiddin Eshdavlatovich	
AGROKLASTERLAR RIVOJLANISHINING INSTITUSIONAL-IQTISODIY NAZARIY MODELII	781
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ CSR В СИСТЕМУ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	789
Идиева Наргиза Олимовна	
Норова Саломат Юсуповна	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	797
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ БЕРЕЖЛИВОСТИ И ИННОВАЦИЙ.....	803
Аллаберганов Закир Гаирович	
"YASHIL IQTISODIYOT" BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM YO'NALISHI SIFATIDA (YEVROPA ITTIFOQI MISOLIDA)	809
Sharifxodjayev Shavkat Oqilovich	
Achilova Shirin Shavkat qizi	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	815
Aipova Iroda Ikramovna	
DON MAHSULOTLARI SANOATIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY SAMARADORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH.....	820
Aipova Iroda Ikramovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDIGA XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH	826
Najmiddinov Sherzod Qiyomiddin o'g'li	
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	831
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIGA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH SAMARADORLIGI.....	836
Xusanova Malohat Mingnorovna	
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ООО «YANGI ZAMON TUHFASI»	842
Шавкатов Шохаббос Шухрат угли	
O'ZBEKISTON MISOLIDA LOMBARD SEKTORI MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARI VA HISOB AMALIYOTI.....	854
Maksud Zaxirov	
IQTISODIY O'SISH VA O'ZBEKISTONNING YAIM DARAJASI.....	859
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	

MINTAQAVIY MEHNAT BOZORI - XALQARO MEHNAT BOZORINING BIR QISMI SIFATIDA	864
Ismatova Shoxsanam Abdulaziz qizi DIGITAL INTERNATIONAL MARKETING: PROMOTION WITHOUT BORDERS (Rapid entry into foreign markets on a minimal budget using social media, influencers, and marketplaces (Amazon, AliExpress))	869
Abdullaev Aziz Kurbanovich Azimov Khumoyun Khamid ugli Pardayev Xhusniddin Jakhongir ugli O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART BANDLIK SHAKLLARIDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIY TAJRIBALARI.....	878
Fayzullayev Nurulla Baxromovich TIBBIYOT TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING YANGI YECHIMLARI.....	885
Muhammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li BANKLAR INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINING O‘RNI	888
Muxtorova Shaxlo Farxodovna TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI TAHLILI.....	893
Nazirova Sayyora Baxtiyorovna Ergasheva Komila To‘ra qizi MAHALLALARDA TADBIRKORLIK EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLARNING METODOLOGIK MODELII	897
Sharopova Nafosat Radjabovna SANOAT KORXONALARIDA LOGISTIKA TIZIMINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	904
Shoyimov Sarvar Qahramon o‘g‘li БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКИ	908
Эргашева Шахло Тургуновна ISHLAB CHIQARUVCHI ORTIQCHALIGI VA ISTE‘MOLCHI ORTIQCHALIGI.....	915
Ortiqov G‘anisher Xudoyberdi o‘g‘li Xo‘jaqulov Hasan Dilshod o‘g‘li РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	920
Ишонкулова Феруза Асатовна O‘ZBEKISTON MEHNOMXONA XO‘JALIKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	926
Asqarova Lobarxon Usmanjanovna KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO‘SHIB OLISHLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	930
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna MAMLAKATIMIZ QISHLOQ XO‘JALIGIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING ZAMONAVIY BOSHQARUVI	936
Siddiqov Zoxid Tulkunovich O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IQTISODIY MEKANIZMNING QIYMATNI BAHOLASH VA NARX SHAKLLANISHIGA TA‘SIRINI KUCHAYTIRISH	941
Rasulev Alisher Fayziyevich Oxunova Oygul Usmonjon qizi THE ROLE OF COUNTRY-OF-ORIGIN EFFECT IN CONSUMER PURCHASING DECISIONS	950
Matrizayev Sarvarbek Anvar o‘g‘li Abdurakhmonov Javlonbek Ravshan o‘g‘li Aziz Kurbanovich Abdullaev ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)	960
Эргашев Гайрат Уралович YOSH YENGIL ATLETIKACHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH	965
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	972
Zakirov Mir Timur Zakir o'g'li	
HUDUDLARNI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDAGI NOMUTANOSIBLIK LARNI BAHOLASH: KOGNITIV VA EKONOMETRIK MODELASHTIRISH YONDASHUVI.....	976
Madaminov Sardorbek Qadamovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI SEGMENTLASH ORQALI MOLIYALASHTIRISH MODEL.....	981
Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich	
TURIZM TURLARINI DIVERSIFIKATSIYALASH JARAYONLARINI BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA OMILLAR TA'SIRINI BAHOLASHDA TAHLIL METODOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI	986
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
O'ZBEKISTONDA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHI VA ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY FAOLIYATINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	995
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI	1002
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
IQTISODIYOTDA DAVLAT ISHTIROKINI QISQARTIRISH KONTEKSTIDA TIJORAT FAOLIYATI BILAN SHUG'ULLANADIGAN VA RAQOBAT RIVOJLANGAN SOHALARDA DAVLAT MUASSASALARINI ISLOH QILISH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	1006
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
MICE TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBANI O'RGANISH VA O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH TAMOIYILLARI	1013
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
JIZZAX VILOYATIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASH TIZIMINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI IQTISODIY TAHLILI	1018
Saloxitdinov Sherzod Farxodovich	
STRATEGIK TARMOQLARDA IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TAHDIDLAR, INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA JAHON TAJRIBASI.....	1024
Xushboqova Kamola Rustam qizi, Dilfuza Xamzayeva	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH	1029
Zaripova Sayohat Zafarovna	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	1034
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Sarvarbek Allayev Erkin ugli, Shavkat Asrolovich Ruziev	
YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY MADANIYATNING RIVOJLANISHI.....	1041
Qodirova Shahodat G'aybullayevna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA SHARIAT TAMOIYILLARIGA ASOSLANGAN BANKLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH AMALIYOTI ("TRASTBANK" XAB MISOLIDA)	1048
Sayfullayev Sirojiddin Soli o'g'li	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI OSHIRISHNING INTEGRATSIYALASHGAN MEXANIZMLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	1055
Gulyamov Ulug'bek G'afurovich	
BUDJET TIZIMIDA JISMONIY SHAXSLARDAN UNDIRILADIGAN SOLIQ TUSHUMLARINI PROGNOZLASHTIRISHNING EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	1059
Babayev Shavkat Bayramovich	
ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH MASALALARI	1067
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	

BOJXONA YIG'IMLARINING UNDIRILISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	1072
Jurayev Jonibek Javliyevich	
DAVLAT MOLIYASINI RAQAMLASHTIRISH VA FISKAL SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	1078
Berdibekov Adhamjon Ilhomjon o'g'li	
DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATI TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO BAHOLASH.....	1083
Ashirov Jasur Dilshod o'g'li	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	1088
Avazbek Jo'rayev	
TIJORAT BANKLARIDA CHAKANA BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	1094
Umarova Lola Erkinovna	

TIJORAT BANKLARIDA CHAKANA BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Umarova Lola Erkinovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Bank ishi” kafedrası o‘qituvchisi

Email: lolaumarova84@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston tijorat banklarida chakana bank xizmatlarini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari, ularning iqtisodiy samaradorligi va raqamli transformatsiya sharoitida takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Chakana bank xizmatlari bozorida raqobatning kuchayishi, raqamli bank texnologiyalarining rivojlanishi va aholining tezkor hamda qulay moliyaviy xizmatlarga bo‘lgan ehtiyojining ortishi bank xizmatlarini modernizatsiya qilishni talab etayotgani asoslangan. Shuningdek, multivalyutali bank kartalarini keng joriy qilish, chakana bank mahsulotlarini strategik va odatiy segmentlarga ajratish, ularni raqamli sotuv kanallari orqali taklif etish hamda mikroqarzlarni ekspress kreditlash usulida ajratishning iqtisodiy ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari asosida jismoniy shaxslarga xizmat ko‘rsatish jarayonlarida risk–daromad–sifat muvozanatini ta‘minlash, raqamli skoring va zamonaviy risk-menejment mexanizmlarini joriy qilish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: chakana bank xizmatlari, multivalyutali bank kartalari, ekspress kreditlash, mikroqarzlar, risk–daromad–sifat muvozanati, chakana kreditlash, mobil banking, internet-banking, fintex, moliyaviy inklyuzivlik, tijorat banklari, raqamli skoring, bank xizmatlari samaradorligi.

Abstract. This article examines the modern trends in the development of retail banking services in the commercial banks of Uzbekistan, their economic efficiency, and the issues of improvement under the conditions of digital transformation. The study substantiates that the intensification of competition in the retail banking services market, the rapid development of digital banking technologies, and the growing demand of the population for fast and convenient financial services necessitate the modernization of banking services. Furthermore, the economic significance of the widespread introduction of multicurrency bank cards, the classification of retail banking products into strategic and conventional segments, their promotion through digital sales channels, and the provision of microloans through express lending mechanisms is analyzed. Based on the research findings, scientific and practical recommendations have been developed for ensuring the risk–return–quality balance in services provided to individuals, as well as for the implementation of digital scoring systems and modern risk-management mechanisms.

Key words: retail banking services, multicurrency bank cards, express lending, microloans, risk–return–quality balance, retail lending, mobile banking, internet banking, fintech, financial inclusion, commercial banks, digital scoring, banking service efficiency.

Аннотация. В статье исследованы современные тенденции развития розничных банковских услуг в коммерческих банках Узбекистана, их экономическая эффективность, а также вопросы совершенствования в условиях цифровой трансформации. Обосновано, что усиление конкуренции на рынке розничных банковских услуг, развитие цифровых банковских технологий и рост потребности населения в быстрых и удобных финансовых услугах требуют модернизации банковских услуг. Также проанализировано экономическое значение широкого внедрения мультивалютных банковских карт, разделения розничных банковских продуктов на стратегические и традиционные сегменты, их предложения через цифровые каналы продаж, а также предоставления микрозаймов методом экспресс-кредитования. На основе результатов исследования разработаны научно-практические предложения по обеспечению баланса «риск–доходность–качество» в процессе обслуживания физических лиц, внедрению цифрового скоринга и современных механизмов риск-менеджмента.

Ключевые слова: розничные банковские услуги, мультивалютные банковские карты, экспресс-кредитование, микрозаймы, баланс «риск–доходность–качество», розничное кредитование, мобильный банкинг, интернет-банкинг, финтех, финансовая инклюзивность, коммерческие банки, цифровой скоринг, эффективность банковских услуг.

KIRISH

Bugungi kunda bank tizimida raqobatning kuchayishi, moliyaviy xizmatlar bozorining raqamlashtirilishi hamda aholi va biznes subyektlarining bank xizmatlariga bo'lgan talabining ortib borishi tijorat banklarida chakana bank xizmatlarini rivojlantirishni strategik yo'nalishlardan biriga aylantirmoqda. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida mobil banking, internet-banking, masofaviy to'lov tizimlari, elektron hamyonlar va fintex xizmatlarining keng joriy etilishi banklarning chakana xizmatlar segmentidagi faoliyatini tubdan o'zgartirmoqda. Shu jihatdan tijorat banklarida chakana bank xizmatlarini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalarini tadqiq etish va ularning samaradorligini oshirish masalalarini ilmiy asosda o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida bank-moliya tizimini isloh qilish, bank xizmatlarini ommalashtirish, moliyaviy inklyuzivlikni oshirish hamda naqd pulsiz hisob-kitoblar ulushini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar tijorat banklari oldiga chakana xizmatlar sifatini yangi bosqichga olib chiqish vazifasini qo'yarmoqda. Bunda bank xizmatlarining tezkorligi, qulayligi, xavfsizligi va mijozlarga yo'naltirilganligini ta'minlash muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, ayrim tijorat banklarida chakana xizmatlar infratuzilmasini yanada rivojlantirish, xizmatlar assortimentini kengaytirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish ko'lamini oshirish hamda mijozlar ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha mavjud imkoniyatlar mazkur sohada ilmiy tadqiqotlar olib borishning dolzarbligini oshirmoqda.

Xalqaro amaliyotda chakana bank xizmatlari banklarning asosiy daromad manbalaridan biri sifatida qaralib, mijozlar bazasini kengaytirish, bank resurslarini ko'paytirish va banklarning raqobatbardoshligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Rivojlangan davlatlar tajribasida sun'iy intellekt, big data, biometrik identifikatsiya va fintex yechimlari asosida chakana xizmatlarni transformatsiya qilish tendensiyasi kuchayib bormoqda. Mazkur tajribalarni O'zbekiston bank amaliyotiga moslashtirish va samarali mexanizmlarini ishlab chiqish zarurati mavzuning dolzarbligini yanada oshiradi.

Shuningdek, tijorat banklarida chakana bank xizmatlari samaradorligini oshirish banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, operatsion xarajatlarni kamaytirish, mijozlar sodiqligini oshirish hamda bank xizmatlari bozorida raqobat ustunligini ta'minlash imkonini beradi. Shu sababli chakana bank xizmatlarini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalarini aniqlash, ularning iqtisodiy samaradorligini baholash va amaliy takliflar ishlab chiqish mazkur ilmiy maqolaning dolzarbligini belgilaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarida chakana bank xizmatlarini rivojlantirish va ularning samaradorligini oshirish masalalari xorijiy hamda mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur yo'nalishdagi ilmiy adabiyotlarda asosan chakana bank xizmatlarining iqtisodiy mohiyati, ularni tashkil etish mexanizmlari, raqamli transformatsiya jarayonlari, mijozlarga yo'naltirilgan bank xizmatlari hamda banklarning raqobatbardoshligini oshirish masalalari o'rganilgan.

Xorijiy iqtisodchi olimlardan Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins (2019), Frederic S. Mishkin (2022), Timothy W. Koch va S. Scott MacDonald (2014)larning ilmiy ishlarida tijorat banklari faoliyatini diversifikatsiyalash, chakana xizmatlarning bank daromadlilikiga ta'siri hamda mijozlar bilan munosabatlarni boshqarishning nazariy jihatlarini tadqiq etilgan. Ularning fikricha, chakana bank xizmatlari banklarning uzoq muddatli moliyaviy barqarorligini ta'minlovchi asosiy segmentlardan biri hisoblanadi.

Bank xizmatlarini raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari Brett King (2018) ning ilmiy qarashlarida alohida o'rin egallaydi. U bank xizmatlari kelajagi asosan mobil texnologiyalar, sun'iy intellekt va fintex platformalari bilan bog'liq ekanligini asoslab beradi. Muallifning ta'kidlashicha, an'anaviy bank xizmatlaridan raqamli bank ekotizimiga o'tish chakana xizmatlar samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Chakana bank xizmatlari sifati va mijozlar ehtiyojlarini qondirish masalalari marketing nazariyasi vakillari Philip Kotler hamda Kevin Lane Keller (2024) tomonidan xizmatlar marketingi nuqtayi nazaridan o'rganilgan. Ularning ilmiy qarashlariga ko'ra, bank xizmatlari sifatini oshirishda mijozlarga individual yondashuv, xizmatlarning qulayligi va tezkorligi asosiy omillar hisoblanadi. MDH mamlakatlari olimlaridan Oleg Lavrushin (2015), Beloglazova G.N., Krolivetskaya L.P. (2016) larning ilmiy ishlarida tijorat banklarida chakana operatsiyalarni tashkil etish, depozit va kredit xizmatlarini rivojlantirish, bank risklarini boshqarish hamda masofaviy bank xizmatlarini joriy etish masalalari yoritilgan. Mazkur tadqiqotlarda bank xizmatlarini modernizatsiya qilish orqali banklarning raqobatbardoshligini oshirish mumkinligi qayd etilgan. Mahalliy iqtisodchi olimlardan Abdullaeva Sh.Z., Xudayberganova Z.Z. (2021), Mamadiyarov Z.T. (2018), Xudayarova X.A. (2019) va boshqa olimlarning ilmiy tadqiqotlarida O'zbekiston tijorat banklarida chakana xizmatlarni rivojlantirish, bank xizmatlari bozorida raqobat muhitini kuchaytirish, masofaviy bank xizmatlarini kengaytirish hamda moliyaviy inklyuzivlikni oshirish masalalari tahlil qilingan. Ushbu ilmiy ishlarda bank xizmatlarini raqamlashtirish mamlakat bank tizimining

transformatsiyasida muhim yo'nalish ekanligi asoslab berilgan. Shuningdek, so'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda fintex kompaniyalari faoliyatining kengayishi, elektron to'lov tizimlari va mobil ilovalar asosida ko'rsatilayotgan xizmatlarning ommalashuvi natijasida tijorat banklari faoliyatida yangi raqobat muhiti shakllanayotgani qayd etilmoqda. Shu bois chakana bank xizmatlarini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash, mijozlar ehtiyojlarini segmentatsiya qilish va raqamli xizmatlar xavfsizligini ta'minlash muhim ilmiy yo'nalish sifatida baholanmoqda.

Biroq mavjud ilmiy tadqiqotlarda O'zbekiston tijorat banklarida chakana bank xizmatlarini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari, ularning iqtisodiy samaradorligini kompleks baholash hamda raqamli transformatsiya sharoitida xizmatlar sifatini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari yetarli darajada chuqur tadqiq etilmagan. Mazkur holat ushbu mavzuda qo'shimcha ilmiy izlanishlar olib borish zaruratini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, tijorat banklari hisobotlari, statistik ma'lumotlar hamda xalqaro moliyaviy tashkilotlar materiallaridan foydalanildi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda qiyosiy tahlil, iqtisodiy-statistik tahlil, dinamik qatorlar tahlili, guruhlash, umumlashtirish va mantiqiy tahlil usullari qo'llanildi. Shuningdek, chakana bank xizmatlari samaradorligini baholashda raqamli transformatsiya va risk-menejment ko'rsatkichlari asosida ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklarida chakana bank xizmatlarini rivojlantirish jarayonida jismoniy shaxslarga ko'rsatilayotgan xizmatlarni zamonaviy talablar asosida yanada takomillashtirish, xususan, valyuta operatsiyalari bo'yicha tezkor va qulay to'lov instrumentlarini kengaytirish, chakana bank mahsulotlarini samarali segmentlash va sotish kanallarini diversifikatsiya qilish mexanizmlarini rivojlantirish, mikroqarz ajratish jarayonlarida tezkor kreditlash amaliyotini keng joriy etish hamda aktiv operatsiyalarda risk–daromad–sifat muvozanatini ta'minlash mexanizmlarini kuchaytirish banklarning chakana xizmatlar bozorida raqobatbardoshligi va daromadlilik darajasini yanada oshirishga xizmat qilmoqda.

Mazkur holat aholiga ko'rsatilayotgan chakana bank xizmatlari sifati, tezkorligi va ommabopligini oshirish, raqamli texnologiyalar asosida xizmat ko'rsatish kanallarini kengaytirish, ekspress kreditlash mexanizmlarini joriy etish hamda jismoniy shaxslar bilan bog'liq aktiv operatsiyalarda risk va daromad o'rtasidagi optimal muvozanatni ta'minlashga qaratilgan kompleks ilmiy-amaliy yechimlarni ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Jahon bank amaliyotida raqamli to'lov xizmatlarining jadal rivojlanishi, xalqaro moliyaviy operatsiyalar hajmining ortishi hamda aholining xorijiy valyutada hisob-kitoblarni amalga oshirishga bo'lgan ehtiyojining kuchayishi tijorat banklarida zamonaviy to'lov instrumentlarini joriy etishni talab etmoqda. Ayniqsa, jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatishda valyuta operatsiyalarining tezkorligi, xavfsizligi va qulayligini ta'minlash bank xizmatlari sifatini baholovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, multivalyutali bank kartalarini keng joriy qilish zarurati ortib bormoqda.

An'anaviy valyuta operatsiyalarida jismoniy shaxslar alohida valyuta hisobvaraqlari ochishi, turli valyutadagi kartalardan foydalanishi yoki valyuta ayirboshlash operatsiyalarini amalga oshirishi talab etiladi. Bu esa vaqt sarfi, qo'shimcha komissiya xarajatlari va operatsiya jarayonlarining murakkablashuviga olib keladi. Multivalyutali bank kartalari esa bir vaqtning o'zida bir nechta valyutada hisob-kitoblarni amalga oshirish imkonini berib, valyuta konvertatsiyasi bilan bog'liq xarajatlarni qisqartirish va operatsiyalarni avtomatlashtirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, xalqaro migratsiya, turizm, elektron tijorat va transchegaraviy onlayn xizmatlar hajmining o'sishi aholining xorijiy valyutada to'lovlarni tez va qulay amalga oshirishga bo'lgan talabini kuchaytirmoqda. Multivalyutali kartalar ushbu ehtiyojlarni qondirish orqali mijozlarga xorijda to'lovlarni amalga oshirish, internet orqali xalqaro xaridlarni bajarish hamda valyuta mablag'larini samarali boshqarish imkonini yaratadi. Natijada mijozlar qoniqishi va bank xizmatlariga bo'lgan ishonch darajasi ortadi (1-jadval).

1-jadval. Multivalyutali bank kartalarga nisbatan yondashuvlar¹

Yondashuv	Asosiy e'tibor
Texnik yondashuv	Bir kartada bir nechta valyuta hisobvaraqlari
To'lov tizimi yondashuvi	Xalqaro to'lovlar va konvertatsiyani avtomatlashtirish
Iqtisodiy yondashuv	Tranzaksion xarajatlarni kamaytirish
Mijozga yo'naltirilgan yondashuv	Qulaylik va valyuta risklarini boshqarish

1 Muallif ishlanmasi

Ko'plab xorijiy tadqiqotlarda (ayniqsa Yevropa va Osiyo bank amaliyotida) multivalyutali kartalar to'lov vositasi emas, balki moliyaviy menejment instrumenti sifatida qaraladi. Ushbu yondashuvda kartaning asosiy qiymati bir nechta valyutada mablag' saqlash imkoniyatida emas, balki qaysi valyutada to'lov qilish iqtisodiy jihatdan eng maqbul ekanligini avtomatik aniqlash qobiliyatida namoyon bo'ladi. Tijorat banklari uchun ham multivalyutali kartalarni joriy etish muhim iqtisodiy ahamiyatga ega. Ushbu instrumentlar banklarning chakana xizmatlar bozorida raqobatbardoshligini oshirish, komissiyali daromadlar hajmini ko'paytirish, mijozlar bazasini kengaytirish hamda raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish imkonini beradi. Ayniqsa, fintex kompaniyalari va raqamli to'lov tizimlari bilan raqobat sharoitida zamonaviy multivalyutali mahsulotlarni taklif qilish banklarning bozor pozitsiyasini mustahkamlaydi.

Bundan tashqari, multivalyutali bank kartalarini keng joriy etish naqd pul aylanmasini qisqartirish, naqdsiz hisob-kitoblar ulushini oshirish va valyuta operatsiyalarining shaffofligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu esa mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va bank-moliya tizimini modernizatsiya qilish jarayonlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli, jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatishda valyuta operatsiyalari samaradorligi, to'lovlar tezkorligi va mijozlar qoniqishini ta'minlash maqsadida UZS+USD, UZS+EUR va UZS+CNY valyutasida ishlovchi multivalyutali bank kartalarni keng joriy qilish pul muomalasi va bank xizmatlari transformatsiyasining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur kartalar jismoniy shaxslarga bir vaqtning o'zida milliy va xorijiy valyutalarda hisob-kitob qilish imkonini berib, xalqaro moliyaviy operatsiyalarni soddalashtirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda bank xizmatlari bozorida raqobat muhitining kuchayishi, mijozlar ehtiyojlari va iste'mol xulq-atvorining o'zgarishi tijorat banklaridan chakana bank xizmatlarini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlarni talab etmoqda. An'anaviy bank xizmatlari orqali yuqori daromadlilikni ta'minlash imkoniyatlari cheklanib borayotgan sharoitda bank mahsulotlarini strategik va odatiy mahsulotlarga ajratish hamda ularni turli sotuv kanallari orqali mijozlarga yetkazish mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Amaliyotda aksariyat tijorat banklarida bank mahsulotlarini yagona yondashuv asosida taklif qilish holatlari saqlanib qolmoqda. Natijada yuqori daromad keltiruvchi strategik mahsulotlar bilan ommaviy talabga ega odatiy mahsulotlar o'rtasidagi farq aniq belgilanmaganligi bank resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini cheklamoqda. Strategik mahsulotlarga yuqori marjali kreditlar, investitsion va raqamli xizmatlar, premium bank xizmatlari kirsa, odatiy mahsulotlarga ommaviy depozit, to'lov va hisob-kitob xizmatlari kiradi. Ularni alohida segmentlash bankka har bir mahsulot bo'yicha maqsadli marketing strategiyasini ishlab chiqish imkonini beradi (2-jadval).

2-jadval. Bank mahsuloti turi va sotish kanali o'rtasidagi bog'liqlik²

Mahsulot turi	Samarali sotish kanallari	Daromadga ta'siri
Strategik mahsulotlar	Mobil ilova, bank xizmatlari markazlari, telemarketing, messengerlar	Yuqori marja, kross-sotuv
Odatiy mahsulotlar	Internet saytlar, mobil ilova, ofislar	Barqaror hajmli daromad

Bank mahsulotlarini sotish kanallarining cheklanganligi ham bank daromadlarining o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. An'anaviy bank filiallari orqali xizmat ko'rsatish yuqori operatsion xarajatlarni talab qiladi va barcha mijozlar qatlamini qamrab olish imkonini bermaydi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida mijozlar bank xizmatlaridan masofadan turib, tezkor va qulay foydalanishni talab etmoqda. Shu sababli bank xizmatlari ofisi va bank xizmatlari markazlari bilan bir qatorda mobil ilovalar, internet saytlari, telemarketing, ijtimoiy tarmoqlar va messengerlar orqali xizmat ko'rsatish kanallarini kengaytirish zarurati ortib bormoqda.

Ayniqsa, raqamli kanallardan foydalanish bank xizmatlarini ommalashtirish, yangi mijozlarni jalb qilish va mavjud mijozlar bilan doimiy kommunikatsiyani ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Mobil ilovalar va internet-banking orqali xizmat ko'rsatish operatsiyalarining tezkorligi va qulayligini oshirsa, ijtimoiy tarmoqlar hamda messengerlar marketing kommunikatsiyalarini kuchaytirish, mahsulotlarni targ'ib qilish va mijozlar fikrini tezkor o'rganish imkonini beradi. Telemarketing esa bank mahsulotlarini maqsadli segmentlarga taklif qilish orqali sotuv hajmini oshirishga xizmat qiladi (1-rasm).

2 Muallif ishlanmasi

1-rasm. Bank mahsulotlarini sotish kanallari³

Bank mahsulotlarini strategik va odatiy mahsulotlarga ajratish hamda ularni ko'p kanalli sotuv tizimi orqali amalga oshirish bank daromadlarini diversifikatsiya qilish, komissiyali tushumlarni ko'paytirish va mijozlar bazasini kengaytirish imkonini yaratadi. Bu esa banklarning chakana xizmatlar bozorida raqobatbardoshligini oshirish bilan birga, operatsion samaradorlikni ta'minlash va xarajatlarni optimallashtirishga ham xizmat qiladi.

Shu sababli, chakana bank xizmatlarini strategik va odatiy mahsulotlarga ajratish, ularni zamonaviy raqamli va an'anaviy sotuv kanallari orqali mijozlarga yetkazish asosida bank daromadlarini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish tijorat banklari faoliyatida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida aholining qisqa muddatli moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyoji tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, jismoniy shaxslarning iste'mol xarajatlari, tadbirkorlik faoliyatini boshlash, oilaviy ehtiyojlarni qoplash yoki vaqtinchalik moliyaviy qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun tezkor moliyaviy mablag'larga bo'lgan talabi mikroqarz xizmatlarining ahamiyatini oshirmoqda. Shu nuqtayi nazardan, jismoniy shaxslarga mikroqarzlarni ekspress kreditlash usuli orqali taklif etish zarurati yuzaga kelmoqda.

Amalda tijorat banklarida mikroqarz ajratish jarayonlari ko'p bosqichli hujjatlashtirish, kredit arizalarini uzoq muddat ko'rib chiqish va mijoz to'lov qobiliyatini baholashning an'anaviy usullari bilan bog'liq holda amalga oshirilmoqda. Bu esa aholining tezkor moliyaviy ehtiyojlarini o'z vaqtida qondirish imkoniyatini cheklab, ayrim hollarda norasmiy moliyalashtirish manbalariga murojaat qilish holatlarini keltirib chiqarmoqda. Ekspress kreditlash tizimi esa mikroqarz ajratish jarayonlarini avtomatlashtirish, qaror qabul qilish muddatini qisqartirish va kredit xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini kengaytirishga xizmat qiladi (2-rasm).

2-rasm. O'zbekistonda aholiga berilgan mikroqarzlarning summasi⁴, trln. so'm

2021–2025-yillarda O'zbekistonda aholiga ajratilgan mikroqarzlarning hajmining barqaror va yuqori sur'atlarda o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Xususan, mikroqarzlarning hajmi 2021-yildagi 9,9 trln so'mdan 2025-yilga kelib 67,6 trln so'mga yetgan bo'lib, ushbu ko'rsatkich qariyb 6,8 barobarga oshgan. Bu esa aholining qisqa muddatli moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyoji ortib borayotganini hamda tijorat banklarida chakana kreditlash xizmatlari faol rivojlanayotganini ko'rsatadi. Mikroqarzlarning hajmining jadal o'sishi mamlakatda moliyaviy ommaboplik darajasining oshishi, raqamli bank xizmatlarining kengayishi, masofaviy bank operatsiyalari va onlayn moliyaviy platformalar rivojlanishi bilan bezosita bog'liqdir. Ayniqsa, aholining tezkor moliyaviy ehtiyojlarini qondirishda an'anaviy kredit ajratish mexanizmlari vaqt talab qilishi sababli mikroqarzlarni ekspress kreditlash usuli orqali ajratish zarurati ortib bormoqda.

³ Muallif ishlanmasi

⁴ O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti cbu.uz sayti ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Ekspress kreditlash tizimi orqali banklar mijozning to'lov qobiliyatini raqamli skoring, bank aylanmalari, karta operatsiyalari va boshqa elektron ma'lumotlar asosida qisqa vaqt ichida baholash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa kredit ajratish jarayonini soddalashtirish, xizmat ko'rsatish tezligini oshirish va aholiga moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ekspress kreditlash usuli banklarning chakana kredit bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish, operatsion xarajatlarni qisqartirish va mijozlar sonini ko'paytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Biroq mikroqarzarlar portfelining yuqori sur'atlarda o'sishi kredit risklari va aholining qarz yuki ortishi ehtimolini ham yuzaga keltirishi mumkin. Shu sababli ekspress kreditlash amaliyotini zamonaviy risk-menejment tizimlari, avtomatlashtirilgan skoring modellari va mas'uliyatli kreditlash tamoyillari asosida tashkil etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Tijorat banklari uchun ham ekspress kreditlash tizimi muhim iqtisodiy samara beradi. Ushbu mexanizm orqali chakana kredit portfelini kengaytirish, foizli daromadlar hajmini oshirish, yangi mijozlarni jalb qilish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish mumkin. Ayniqsa, fintex kompaniyalari va raqamli mikromoliya xizmatlari bilan raqobat kuchayib borayotgan sharoitda tezkor kredit xizmatlarini joriy etish banklar uchun strategik ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, ekspress kreditlash tizimi kredit ajratish jarayonlarini raqamlashtirish orqali operatsion xarajatlarni kamaytirish, xizmat ko'rsatish tezkorligini oshirish va mijozlar qoniqishini ta'minlash imkonini beradi. Natijada bank xizmatlarining sifati oshadi hamda chakana bank xizmatlari bozorida bankning pozitsiyasi mustahkamlanadi.

Jismoniy shaxslarga mikroqarzlarni ekspress kreditlash usuli orqali taklif etish aholining moliyaviy ehtiyojlarini tezkor qondirish, moliyaviy inklyuzivlikni oshirish, bank daromadlarini ko'paytirish va raqamli bank xizmatlarini rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tijorat banklari faoliyatida jismoniy shaxslar bilan bog'liq aktiv operatsiyalar, xususan, iste'mol kreditlari, ipoteka kreditlari, mikroqarzarlar va boshqa chakana kreditlash xizmatlari bank aktivlari tarkibida muhim o'rin egallaydi. Mazkur operatsiyalar banklarga yuqori foizli daromad keltirishi bilan birga, ma'lum darajada kredit risklarini ham yuzaga keltiradi. Shu bois jismoniy shaxslarga aktiv operatsiyalarni amalga oshirishda risk-daromad-sifat muvozanatini ta'minlash zarurati tobora ortib bormoqda.

Amaliyotda ayrim tijorat banklarida chakana kreditlash hajmini jadal oshirishga ustuvor ahamiyat berilishi natijasida kredit portfeli sifati va risk darajasini baholash masalalari yetarli darajada inobatga olinmasligi kuzatilmoqda. Bu esa muammoli kreditlar ulushining ortishi, aktivlar sifati pasayishi va bank moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Aksincha, risklarni haddan tashqari cheklash esa kreditlash hajmini qisqartirib, bankning foizli daromadlarini kamaytiradi. Shu sababli risk, daromad va aktivlar sifati o'rtasida optimal muvozanatni ta'minlash muhim iqtisodiy vazifalardan biri hisoblanadi. Jismoniy shaxslarga aktiv operatsiyalarni amalga oshirishda risk-daromad-sifat muvozanatini ta'minlash, avvalo, kredit resurslaridan samarali foydalanish imkonini beradi. Bunda banklar yuqori daromadli, biroq risk darajasi yuqori bo'lgan operatsiyalar bilan past riskli, barqaror daromad keltiruvchi operatsiyalar o'rtasida maqbul nisbatni shakllantirishi zarur. Bu esa kredit portfelini diversifikatsiya qilish, mijozlarni segmentlash va risklarni baholashning zamonaviy usullaridan foydalanishni talab etadi.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar va skoring tizimlarining rivojlanishi jismoniy shaxslar bo'yicha risklarni aniq baholash imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Mijozlarning moliyaviy holati, to'lov intizomi, kredit tarixi va pul oqimlari haqidagi ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan tahlil qilish orqali kredit qarorlarining aniqligi oshadi. Bu esa bir vaqtning o'zida ham aktivlar sifati, ham bank daromadlilikini ta'minlashga xizmat qiladi.

Risk-daromad-sifat muvozanatini ta'minlash banklarning moliyaviy barqarorligi va likvidligini saqlashda ham muhim ahamiyatga ega. Chunki muammoli aktivlar ulushining ortishi bank kapitali va likvid mablag'lariga bosim o'tkazadi, bu esa bankning uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga xavf tug'diradi. Shu nuqtayi nazardan, aktiv operatsiyalarda risklarni samarali boshqarish va aktivlar sifati monitoringini kuchaytirish bank faoliyatining strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, jismoniy shaxslarga aktiv operatsiyalarni amalga oshirishda risk-daromad-sifat muvozanatini ta'minlash mijozlar bilan barqaror munosabatlarni shakllantirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mijozlarning real to'lov qobiliyatiga mos kredit mahsulotlarini taklif qilish orqali ortiqcha qarz yukining oldi olinadi va kredit qaytimi intizomi yaxshilanadi.

Shu sababli, jismoniy shaxslarga aktiv operatsiyalarni amalga oshirishda risk-daromad-sifat muvozanatini ta'minlash bank aktivlari sifatini oshirish, foizli daromadlarni barqaror shakllantirish, kredit risklarini minimallashtirish va tijorat banklarining raqobatbardoshligini kuchaytirishning muhim sharti hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda tijorat banklarining chakana bank xizmatlari bozoridagi raqobatbardoshligi, avvalo, aholiga taqdim etilayotgan xizmatlarning tezkorligi, raqamlashtirilganligi, qulayligi va mijoz ehtiyojlariga moslashganlik darajasi bilan belgilanmoqda.

Jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish jarayonlarida valyuta operatsiyalari bo'yicha zamonaviy to'lov instrumentlarining yetarli emasligi, bank mahsulotlarini strategik va odatiy segmentlarga ajratish amaliyotining to'liq shakllanmaganligi, mikroqarz ajratish jarayonlarida ekspress kreditlash mexanizmlarining cheklanganligi hamda aktiv operatsiyalarda risk–daromad–sifat muvozanatini ta'minlash mexanizmlarining takomillashmaganligi chakana bank xizmatlari samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Tadqiqot doirasida ko'p valyutada ishlovchi UZS+USD, UZS+EUR va UZS+CNY formatdagi multivalyutali bank kartalarini keng joriy qilish aholining xalqaro hisob-kitoblarga bo'lgan ehtiyojini qondirish, tranzaksion xarajatlarni kamaytirish va banklarning komissiyali daromadlarini oshirishga xizmat qilishi ilmiy jihatdan asoslandi.

Shuningdek, chakana bank mahsulotlarini strategik va odatiy mahsulotlarga ajratish hamda ularni mobil ilovalar, internet-banking, telemarketing, messengerlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali sotish mexanizmlarini takomillashtirish banklarning daromad manbalarini diversifikatsiya qilish va mijozlar bazasini kengaytirish imkonini berishi aniqlandi.

2021–2025-yillarda aholiga berilgan mikroqarzlarning hajmining 9,9 trln so'mdan 67,6 trln so'mgacha o'sishi aholining tezkor moliyaviy resurslarga bo'lgan talabining ortib borayotganini ko'rsatdi. Mazkur holat mikroqarzlarni ekspress kreditlash usuli orqali ajratish zaruratini kuchaytirmoqda. Ekspress kreditlash tizimi raqamli skoring va avtomatlashtirilgan baholash mexanizmlari orqali kredit ajratish muddatini qisqartirish, aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va banklarning chakana kredit bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi asoslandi.

Tadqiqot natijalari jismoniy shaxslarga aktiv operatsiyalarni amalga oshirishda risk–daromad–sifat muvozanatini ta'minlash banklarning moliyaviy barqarorligi, aktivlar sifati va foizli daromadlarining barqaror o'sishini ta'minlashda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Bu esa zamonaviy risk-menejment, raqamli skoring va kredit portfelini diversifikatsiya qilish mexanizmlarini keng joriy etishni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2026-yildagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-sonli Farmoni // URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/-8050769>
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki yillik hisoboti (2025)
3. Xudayarova X.A. (2019) «O'zbekistonda chakana bank xizmatlari amaliyotini takomillashtirish» mavzusidagi PhD dissertatsiyasi avtoreferati
4. Mamadiyarov Z.T. (2018) «Tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish» mavzusidagi PhD dissertatsiyasi avtoreferati
5. Abdullaeva Sh.Z., Xudoyberganova Z.Z. (2021) Bank krediti va xizmatlari. / Monografiya
6. Brett King (2018) Bank 4.0: Banking everywhere, never at a bank
7. Beloglazova G.N., Krolivetskaya L.P. (2016) Bankovskoe delo. Organizatsiya deyatelnosti kommercheskogo banka
8. Lavrushin O.I. (2015) Novie modeli bankovskoy deyatelnosti v sovremennoy ekonomike/ monografiya
9. Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins (2019) Bank Management & Financial Services
10. Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2024) Marketing management.
11. Mishkin F. (2022). The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Pearson.
12. Timothy W. Koch and S. Scott MacDonald (2014) Bank Management.
13. www.cbu.uz O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>